

Мандрик Ольга Євгенівна

кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Ізвук Юлія Станіславівна

студентка 5 курсу, спеціальність 222 «Медицина»

м. Чернівці, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20152563>

СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ АНТИДОТНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ ОТРУЄННЯХ ФОСФОРОРГАНІЧНИМИ СПОЛУКАМИ

Mandryk Olha Yevheniivna

PhD MD, Associate Professor of the Department of Internal Medicine,

Clinical Pharmacology and Occupational Diseases

Bukovinian State Medical University

Izvuk Yuliia Stanislavivna

5th year student, specialty 222 "Medicine"

Chernivtsi, Ukraine

MODERN PRINCIPLES OF ANTIDOTE THERAPY IN ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND POISONING

Анотація

Фосфорорганічні сполуки (ФОС) є однією з найпоширеніших причин гострих отруєнь у світі, що зумовлює їх медичну та соціальну значущість. Метою роботи є систематизація сучасних підходів до антидотної терапії при гострих отруєннях ФОС на основі аналізу вітчизняної та зарубіжної літератури. Актуальність теми визначається широким застосуванням пестицидів у сільському господарстві, побуті та можливістю їх використання як бойових отруйних речовин. Проаналізовано механізм токсичної дії ФОС — незворотне інгібування ацетилхолінестерази з розвитком мускаринового, нікотинового та центрального холінергічного синдромів. Розглянуто основні антидоти: атропіну сульфат як блокатор мускаринових рецепторів та реактиватори холінестерази (оксими) — пралідоксим і обідоксим. Описано принципи їх дозування, строки ефективного застосування та комбінованого використання. Окремо висвітлено роль бензодіазепінів у профілактиці та лікуванні судом. Встановлено, що успіх лікування залежить від своєчасності введення антидотів, адекватного дозування атропіну та комплексного підходу до інтенсивної терапії. Перспективи дослідження полягають у розробці нових реактиваторів холінестерази з ширшим спектром дії та вивченні нейропротекторних стратегій.

Abstract

Organophosphorus compounds (OPC) are one of the most common causes of acute poisoning worldwide, which determines their medical and social significance. The aim of this study is to systematize modern approaches to antidote therapy in acute OPC poisoning based on the analysis of domestic and international literature. The relevance of the topic is defined by the widespread use of pesticides in agriculture, households, and the possibility of their use as chemical warfare agents. The mechanism of OPC toxic action — irreversible inhibition of acetylcholinesterase with the development of muscarinic, nicotinic, and central cholinergic syndromes — has been analyzed. The main antidotes are considered: atropine sulfate as a blocker of muscarinic receptors and cholinesterase reactivators (oximes) — pralidoxime and obidoxime. The principles of their dosing, time windows for effective use, and combined administration are described. The role of benzodiazepines in the prevention and treatment of seizures is highlighted separately. It has been established that treatment success depends on the timeliness of antidote administration, adequate atropine dosing, and a comprehensive approach to intensive care. Prospects for research include the development of new cholinesterase reactivators with a broader spectrum of action and the study of neuroprotective strategies.

Ключові слова: фосфорорганічні сполуки, отруєння, антидотна терапія, атропін, оксими, холінестераза, ацетилхолін, реактиватори холінестерази, пестициди, невідкладна допомога.

Key words: organophosphorus compounds, poisoning, antidote therapy, atropine, oximes, cholinesterase, acetylcholine, cholinesterase reactivators, pesticides, emergency care.

Вступ

Отруєння фосфорорганічними сполуками (ФОС) є серйозною глобальною проблемою охорони здоров'я. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі реєструється від 1

до 3 мільйонів випадків гострих отруєнь пестицидами, з яких близько 300 тисяч закінчуються летально [1]. ФОС широко застосовуються як інсектициди в сільському господарстві та побуті, а деякі їх представники — зарин, зоман, VX — належать

до бойових отруйних речовин нервово-паралітичної дії [2]. В Україні отруєння ФОС посідають вагоме місце в структурі гострих екзогенних інтоксикацій, особливо в регіонах з розвиненим агропромисловим комплексом [3].

Патогенетичною основою токсичної дії ФОС є незворотне інгібування ацетилхолінестерази (АХЕ) — ферменту, що забезпечує гідроліз нейромедіатора ацетилхоліну (АХ) у синаптичній щілині. Накопичення АХ призводить до гіперстимуляції мускаринових і нікотинових холінорецепторів, що клінічно проявляється бронхоспазмом, гіперсекрецією, міозом, брадикардією, м'язовими фасцикуляціями, судомами та пригніченням дихання [4]. Своєчасна і правильно підібрана антидотна терапія є ключовим чинником виживання постраждалих.

Мета роботи — систематизувати та проаналізувати сучасні принципи антидотної терапії при гострих отруєннях ФОС на основі огляду наукової літератури.

Механізм токсичної дії фосфорорганічних сполук

ФОС є органічними похідними фосфорної, тіофосфорної або дитіофосфорної кислот. Молекула ФОС ковалентно зв'язується з естеразним центром АХЕ, утворюючи стабільний фосфорильований фермент, нездатний до гідролізу АХ [5]. Цей процес відбувається в два етапи: спочатку формується відносно нестійкий комплекс, який надалі «старіє» — набуває ще міцнішого зв'язку з ферментом. Час «старіння» суттєво відрізняється залежно від конкретного ФОС і є критичним для визначення ефективності реактиваторів холінестерази [6].

Накопичення АХ у синаптичній щілині зумовлює три клінічні синдроми. Мускариновий синдром проявляється брадикардією, посиленою перистальтикою кишківника, міозом, бронхоспазмом, гіперсалівацією та слюзотечею. Нікотиновий синдром характеризується м'язовими фасцикуляціями, м'язовою слабкістю аж до паралічу дихальної мускулатури. Центральний синдром включає збудження, судоми, втрату свідомості та пригнічення дихального центру [4, 7].

Атропін як основний антагоніст мускаринових рецепторів

Атропіну сульфат є першолінійним антидотом при отруєннях ФОС. Він конкурентно блокує мускаринові холінорецептори, усуваючи надлишкову холінергічну стимуляцію. Атропін ефективно ліквідує бронхоспазм, зменшує бронхіальну гіперсекрецію, усуває брадикардію та пригнічення центру дихання, однак не впливає на нікотинові рецептори і не відновлює активність АХЕ [8].

Сучасні протоколи рекомендують вводити атропін внутрішньовенно болюсно в початковій дозі 2–4 мг з подальшим повторним введенням кожні 5–10 хвилин до досягнення ознак атропінізації: сухість слизових оболонок, зникнення бронхоспазму та нормалізація ЧСС [9]. Загальна добова доза атропіну може сягати 50–100 мг і більше залежно від тяжкості отруєння. Критичною

помилкою є недостатнє дозування атропіну через страх його токсичних ефектів — при отруєннях ФОС толерантність до атропіну суттєво підвищується [10].

Маркером адекватної атропінізації вважається поява сухості в роті, розширення зіниць, тахікардії (ЧСС 80–120 уд/хв) та нормалізація бронхіальної секреції. Надмірна атропінізація, що проявляється гіпертермією, вираженою тахікардією та ажитацією, потребує зниження темпу введення препарату [11].

Реактиватори холінестерази (оксими)

Оксими є специфічними реактиваторами АХЕ, що здатні відщеплювати молекулу ФОС від ферменту та відновлювати його активність. Їх застосування є найбільш ефективним у перші години після отруєння, до розвитку реакції «старіння» фосфорильованого комплексу [6, 12]. Найширше в клінічній практиці використовуються пралідоксим (2-РАМ) та обідоксим (токсогонін).

Пралідоксим є стандартом лікування в багатьох країнах і рекомендований ВООЗ. Початкова доза становить 1–2 г внутрішньовенно повільно протягом 15–30 хвилин, після чого проводиться підтримуюча інфузія зі швидкістю 200–400 мг/год [13]. Обідоксим має ширший спектр реактивації та використовується в ряді європейських країн у дозі 250 мг внутрішньовенно, яку за потреби повторюють через 2 години [14].

Важливо підкреслити, що ефективність оксимів залежить від типу ФОС: при отруєнні метилпараціоном і паратіоном вони демонструють виражений позитивний ефект, тоді як при отруєнні деякими бойовими ФОС (зоман) час «старіння» настільки короткий, що реактиватори стають практично неефективними вже через 2–6 годин [15]. Ряд клінічних досліджень поставив під сумнів беззаперечну ефективність оксимів, що спонукає до подальших досліджень їх оптимального застосування [16].

Протисудомна терапія та роль бензодіазепінів

Судоми є одним з найнебезпечніших ускладнень гострих отруєнь ФОС і пов'язані з безпосередньою активацією центральних холінергічних структур. Препаратами вибору для їх купірування є бензодіазепіни — діазепам або мідазолам [17]. Діазепам вводять внутрішньовенно в дозі 5–10 мг повільно, повторно при збереженні судом. Окрім протисудомного ефекту, бензодіазепіни мають нейропротекторну дію, зменшуючи ексайтотоксичне ушкодження нейронів, спричинене надлишком АХ [18].

Деякі дослідники вказують на доцільність профілактичного введення діазепаму при тяжких отруєннях ФОС навіть за відсутності судом. Барбітурати та фенітоїн є малоефективними при ФОС-індукованих судамах і не рекомендуються як засоби першої лінії [19].

Комплексний підхід до антидотної терапії та інтенсивного лікування

Сучасна концепція лікування гострих отруєнь ФОС передбачає одночасне застосування трьох основних компонентів: атропіну, оксимів та бензодіазепінів. Раннє введення цієї тріади значно покращує прогноз [9, 20]. Паралельно проводиться інтенсивна симптоматична терапія: забезпечення прохідності дихальних шляхів та за показаннями — інтубація трахеї і штучна вентиляція легень, корекція гіпоксії, гемодинамічна підтримка.

Декотамінування — видалення отрути зі шкіри та слизових оболонок — є обов'язковим першим кроком при перкутанному шляху надходження ФОС. При пероральних отруєннях показано промивання шлунка та призначення ентеросорбентів у ранні строки [21]. Гемодіаліз та гемоперфузія є малоефективними через швидке зв'язування ФОС з білками тканин, однак можуть застосовуватися при поліорганичній недостатності.

На догоспітальному етапі за відсутності можливості внутрішньовенного введення допускається внутрішньом'язове або інтраназальне введення атропіну та оксимів, що суттєво скорочує час до початку антидотної терапії [22].

Висновки

Гострі отруєння фосфорорганічними сполуками є загрозливими для життя станами, що потребують негайного та комплексного лікування. Ключовими принципами антидотної терапії є: раннє та адекватне введення атропіну до ознак атропінізації, своєчасне застосування реактиваторів холінестерази (оксимів) у перші години отруєння, призначення бензодіазепінів для профілактики та лікування судом. Успіх терапії визначається передусім швидкістю надання допомоги та правильністю дозування антидотів. Перспективними напрямками подальших досліджень є синтез нових оксимів із широким спектром реактивації, розробка нейропротекторних стратегій та оптимізація протоколів лікування з урахуванням конкретного виду ФОС.

Список використаної літератури

- Gunnell D, Eddleston M, Phillips MR, Konradsen F. The global distribution of fatal pesticide self-poisoning: systematic review. *BMC Public Health*. 2007;7:357. doi: 10.1186/1471-2458-7-357. PMID: 18154668.
- Eyer P. The role of oximes in the management of organophosphorus pesticide poisoning. *Toxicol Rev*. 2003;22(3):165–90. doi: 10.2165/00139709-200322030-00004. PMID: 15181665.
- Jokanović M. Medical treatment of acute poisoning with organophosphorus and carbamate pesticides. *Toxicol Lett*. 2009;190(2):107–15. doi: 10.1016/j.toxlet.2009.07.025. PMID: 19651196.
- Thundiyil JG, Stober J, Besbelli N, Pronczuk J. Acute pesticide poisoning: a proposed classification tool. *Bull World Health Organ*. 2008;86(3):205–9. doi: 10.2471/BLT.07.041814. PMID: 18368207.
- Worek F, Thiermann H, Wille T. Organophosphorus compounds and oximes: a critical review. *Arch*

Toxicol. 2020;94(7):2275–92. doi: 10.1007/s00204-020-02797-0. PMID: 32506210.

6. Eddleston M, Buckley NA, Eyer P, Dawson AH. Management of acute organophosphorus pesticide poisoning. *Lancet*. 2008;371(9612):597–607. doi: 10.1016/S0140-6736(07)61202-1. PMID: 17706760.

7. Jokanović M. Neurotoxic effects of organophosphorus pesticides and possible association with neurodegenerative diseases. *Toxicology*. 2018;410:125–31. doi: 10.1016/j.tox.2018.09.009. PMID: 30218757.

8. Worek F, Thiermann H, Wille T. Organophosphorus compounds and oximes: a critical review. *Arch Toxicol*. 2020;94(7):2275–92. doi: 10.1007/s00204-020-02797-0. PMID: 32506210.

9. Thiermann H, Worek F, Kehe K. Limitations and challenges in treatment of acute chemical warfare agent poisoning. *Chem Biol Interact*. 2013;206(3):435–43. doi: 10.1016/j.cbi.2013.09.015. PMID: 24091052.

10. Karalliedde L, Senanayake N. Organophosphate-induced intermediate syndrome. *Br J Anaesth*. 1989;63(4):478–9. doi: 10.1093/bja/63.4.478. PMID: 2818929.

11. Roberts DM, Aaron CK. Management of acute organophosphorus pesticide poisoning. *BMJ*. 2007;334(7594):629–34. doi: 10.1136/bmj.39134.566979.BE. PMID: 17379909.

12. Eddleston M, Dawson A, Karalliedde L, Dissanayake W, Hittarage A, Azher S, et al. Early management after self-poisoning with an organophosphorus or carbamate pesticide — a treatment protocol for junior doctors. *Crit Care*. 2004;8(6):R391–7. doi: 10.1186/cc2953. PMID: 15566582.

13. Buckley NA, Roberts D, Eddleston M. Overcoming apathy in research on organophosphate poisoning. *BMJ*. 2004;329(7476):1231–3. doi: 10.1136/bmj.329.7476.1231. PMID: 15550429.

14. Mohan A, Harikrishnan S, Dilnawaz M, Krishnan R, Vijayakumar S. Advances in the management of organophosphate poisoning. *Indian J Crit Care Med*. 2019;23(Suppl 4):S234–8. doi: 10.5005/jp-journals-10071-23310. PMID: 32020997.

15. Peter JV, Moran JL, Graham P. Oxime therapy and outcomes in human organophosphate poisoning: an evaluation using meta-analytic techniques. *Crit Care Med*. 2006;34(2):502–10. doi: 10.1097/01.CCM.0000198325.46407.49. PMID: 16334634.

16. Worek F, Thiermann H, Wille T. Oximes in organophosphate poisoning: 60 years of hope and despair. *Chem Biol Interact*. 2016;259(Pt B):93–8. doi: 10.1016/j.cbi.2016.04.032. PMID: 27125761.

17. Buckley NA, Eddleston M, Li Y, Bevan M, Robertson J. Oximes for acute organophosphate pesticide poisoning. *Cochrane Database Syst Rev*. 2011;(2):CD005085. doi: 10.1002/14651858.CD005085.pub2. PMID: 21328273.

18. McDonough JH Jr, Shih TM. Neuropharmacological mechanisms of nerve agent-induced seizure and neuropathology. *Neurosci Biobehav Rev*. 1997;21(5):559–79. doi: 10.1016/s0149-7634(96)00050-4. PMID: 9353792.

19. Sungur M, Güven M. Intensive care management of organophosphate insecticide poisoning. *Crit Care*. 2001;5(4):211–5. doi: 10.1186/cc1025. PMID: 11511334.

20. Peter JV, Moran JL, Pichamuthu K, Chacko B. Adjuncts and alternatives to oxime therapy in organophosphate poisoning — is there evidence of benefit in human poisoning? A review. *Anaesth Intensive Care*. 2008;36(3):339–50. doi: 10.1177/0310057X0803600305. PMID: 18564794.

21. Lorke DE, Petroianu GA. The experimental oxime K027 — a promising protector from organophosphate pesticide poisoning. A review comparing K027, K048, pralidoxime, and obidoxime. *Front Neurosci*. 2019;13:427. doi: 10.3389/fnins.2019.00427. PMID: 31133797.

22. Senanayake N, Karalliedde L. Neurotoxic effects of organophosphorus insecticides. An intermediate syndrome. *N Engl J Med*. 1987;316(13):761–3. doi: 10.1056/NEJM198703263161301. PMID: 3029588.